

La cultura de paz desde la mirada de estudiantes de Comunicación Social

Culture of peace from the point of view of Social Communication students

María Eugenia Peña de Arias¹

<https://orcid.org/0000-0003-2553-3535>

Adua Navarro²

<https://orcid.org/0000-0002-2400-9515>

Resumen

Esta investigación se propuso comprender el sentido que un grupo de estudiantes de Comunicación Social de la Universidad Monteávila, participantes en el Seminario de Formación como Agentes de Paz, parte del proyecto ReconciliACCIÓN, confieren a cuatro nociones: violencia, cultura de paz, resolución de conflictos y los medios de comunicación como herramientas para la promoción de la cultura de paz; y entender si estos sentidos se han transformado luego de la participación en este proyecto. ReconciliACCIÓN es un proyecto desarrollado por People in Need, la Universidad Monteávila, la Asociación Civil Oportunidad y Mujer y Ciudadanía, que busca contribuir a la consolidación de una cultura de paz y resolución no violenta de conflictos, incrementando la capacidad de incidencia de jóvenes y mujeres de los municipios Sucre o El Hatillo de Caracas. El estudio se hizo desde una aproximación fenomenológica en la que interesan los sentidos que los jóvenes confieren a las nociones objeto de estudio. Se administró un cuestionario de preguntas abiertas a 72 jóvenes, y luego se clasificaron las respuestas según los ejes temáticos señalados. Posteriormente se relatan los sentidos conferidos por los participantes a estas nociones. Finalmente, se ofrece una lectura preliminar en la que la violencia se comprende como cotidiana, concreta, mientras que la cultura de paz se ve como un ideal. La resolución de conflictos aparece como una vía para combatir la violencia y los medios de comunicación como herramientas para promover la cultura de paz.

¹ Vicerrectora Académica en la Universidad Monteávila. marias@uma.edu.ve

² Coordinadora de Servicio Comunitario de la Escuela de Comunicación Social en la Universidad Monteávila. anavarro@uma.edu.ve

Palabras clave

Cultura de paz, resolución de conflictos, derechos humanos, vivencias

Abstract

This research set out to understand the meaning that a group of Social Communication students from the Monteávila University, participants in the Training Seminar as Peace Agents, part of the ReconciliACCIÓN project, confer on four notions: violence, culture of peace, conflict resolution and the media as tools for promoting the culture of peace; and understand if these senses have been transformed after participating in this project. ReconciliACCIÓN is a project developed by People in Need, the Monteávila University, the Asociación Civil Oportunidad and Mujer y Ciudadanía, which seeks to contribute to the consolidation of a culture of peace and non-violent conflict resolution, increasing the advocacy capacity of youth and women of the Sucre or El Hatillo municipalities of Caracas. The study was made from a phenomenological approach in which the meanings that young people confer on the notions under study are of interest. A questionnaire of open questions was administered to 72 young people, and then the responses were classified according to the thematic axes indicated. Subsequently, the meanings conferred by the participants on these notions are reported. Finally, a preliminary reading is offered in which violence is understood as everyday, concrete, while the culture of peace is seen as an ideal. Conflict resolution appears as a way to combat violence and the media as tools to promote a culture of peace.

Keywords

Culture of peace, conflict resolution, human rights, experiences.

Introducción

Las Naciones Unidas, en su Resolución A/52/13 de 1998, definen la cultura de paz como “una serie de valores, actitudes y comportamientos que rechazan la violencia y previenen los conflictos tratando de atacar sus causas para solucionar los problemas mediante el diálogo y la negociación entre las personas, los grupos y las naciones” (UNESCO, s/f). Hablar de cultura de paz en Venezuela es necesario y promoverla ineludible en un tiempo –ya bastante prolongado– donde la división, el enfrentamiento, el desconocimiento de quien piensa distinto y las agresiones físicas y morales se han extendido y se han convertido en parte de nuestra cotidianidad.

La Unión Europea abrió en el 2016 una convocatoria dirigida a organizaciones de la sociedad civil para presentar proyectos en pro de la estabilidad y la paz, que deberían ejecutarse en Caracas. La ONG checa People in Need, la Universidad Monteávila, la Asociación Civil

Oportunidad y Mujer y Ciudadanía presentamos ReconciliACCIÓN, que fue elegido para su ejecución con financiamiento del organismo internacional.

Este proyecto ha sido ocasión para trabajar con diversos públicos objetivo los temas de cultura de paz y la resolución de conflictos, entre ellos los estudiantes de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Monteávila. En esta investigación nos enfocamos en una dimensión específica: el sentido que estos jóvenes confieren a cuatro nociones: violencia, cultura de paz, resolución de conflictos y los medios de comunicación como herramientas para la promoción de la cultura de paz; y si ese sentido se ha transformado luego de participar en el proyecto.

Hemos optado por una aproximación fenomenológica. Nos importa el sentido que cada uno refleja en su discurso, cómo lidian con la violencia y se sienten constructores de una cultura de paz.

A continuación presentamos el contexto que acoge nuestra investigación, explicamos el método y mostramos los resultados. Comenzamos por la presentación del proyecto ReconciliACCIÓN que propicia y contextualiza la recogida de la información.

ReconciliACCIÓN, contexto de la investigación

El proyecto ReconciliACCIÓN persigue “contribuir a la consolidación de una cultura de paz y la resolución no violenta de conflictos” (People in Need, 2016, p. 4), mediante el incremento de la incidencia de los jóvenes y de las mujeres como actores claves y agentes de construcción de paz en los municipios Sucre y El Hatillo de Caracas (People in Need, 2016). Es ejecutado por la ONG checa People in Need, la Universidad Monteávila, la Asociación Civil Oportunidad, y Mujer y Ciudadanía, con el financiamiento de la Unión Europea. El período de ejecución va entre enero de 2018 y diciembre de 2020.

ReconciliACCIÓN contempla la realización de diversas actividades de formación e intervención en las comunidades, en las que los protagonistas son los estudiantes universitarios, los líderes y los jóvenes de las comunidades, y las mujeres que viven y trabajan en estos municipios. Se sustenta en las siguientes premisas:

- Que la educación y la comunicación son claves para la comprensión de las dinámicas sociales, y para darles visibilidad a las situaciones que impactan positiva o negativamente la cultura de los venezolanos, en lo relativo a los modos de abordar situaciones conflictivas.
- Que la cultura de paz se concreta en acciones que están al alcance de cada ciudadano.
- Que las organizaciones de la sociedad civil tienen un papel articulador ineludible que debe ser potenciado. Que propiciar una cultura de paz en Caracas exige alianzas, acuerdos, trabajo en red; y que ese trabajo debe involucrar a todos los actores sociales.
- Que la promoción de la cultura de paz se potencia con el apoyo de organizaciones internacionales, que pueden ofrecer no solo recursos económicos sino experiencia.

La metodología del proyecto se basa en el presupuesto de que

la construcción de la paz mediante la transformación de las dinámicas de violencia exige un cambio en la sociedad de abajo hacia arriba (metodología bottom-up), comenzando por la sociedad civil, en las universidades y barrios, deconstruyendo las modalidades de conductas aprendidas, dotando a las personas de las herramientas necesarias para la incidencia efectiva y creando espacios de conexión que refuercen sus respectivos roles y cuyo impacto se refleje en la población a una escala lo suficientemente amplia como para generar nuevas dinámicas que incidan en las políticas públicas (People in Need, 2016, p. 17).

Para reforzar la capacidad de incidencia de los actores claves, ReconciliACCIÓN promueve un esquema de formación-aplicación, que persigue la asimilación y puesta en práctica de las nociones aprendidas. Además, como modalidad de enseñanza, contempla la técnica Peer to Peer, que favorece la apropiación del conocimiento. Así, los jóvenes formados son facilitadores de talleres dirigidos a otros jóvenes (People in Need, 2016).

A fin de lograr un impacto más amplio de las acciones en los municipios objeto de la intervención, el proyecto se apoya en estrategias y medios de comunicación. Prioriza el uso de plataformas 2.0 ya instaladas para influir en las agendas de los municipios con acciones que promueven la paz. Concretamente de los medios de la Universidad Monteávila Pluma, Radio UMA y UMA TV; y las cuentas en Twitter, Facebook e Instagram de las organizaciones participantes en el proyecto. Además, impulsa la creación de nuevos espacios de comunicación, coordinados por los mismos actores claves, a fin de que cuenten con mecanismos de difusión de sus ideas y de su trabajo en pro de la promoción de la cultura de paz (People in Need, 2016).

La formación de los jóvenes universitarios como agentes de paz

ReconciliACCIÓN se sustenta en tres ejes: el desarrollo de las capacidades de los jóvenes, el fomento del diálogo y el empoderamiento de las mujeres. El primero de ellos se concreta en la formación de jóvenes líderes comunitarios y estudiantes universitarios como agentes de paz. En este marco, 105 alumnos del cuarto año de Comunicación Social de la Universidad Monteávila recibieron formación como agentes de paz y posteriormente formaron a jóvenes y mujeres líderes de las comunidades en técnicas de comunicación para que puedan fortalecer su capacidad de incidencia (People in Need, 2016).

En el marco de su Servicio Comunitario, estos estudiantes divididos en tres cohortes –una por cada año de ejecución del proyecto- participaron en el Seminario de Formación como Agentes de Paz. En 40 horas académicas, se desarrollaron sesiones teóricas y prácticas sobre la cultura de

paz, los derechos humanos, la resolución de conflictos, la negociación, el diseño y desarrollo de estrategias de comunicación para plataformas 2.0 y el ciberactivismo. Para el momento de estudio, 72 estudiantes habían participado en el seminario.

Una vez culminado el período de formación, los estudiantes enseñan a jóvenes de las comunidades y mujeres que viven o trabajan en Sucre y El Hatillo técnicas para el desarrollo de campañas de promoción de la cultura de paz y reducción de la violencia a través de redes sociales, prensa, radio y televisión. Además, coordinan a los jóvenes de las comunidades para la realización de cortometrajes que luego serán exhibidos en un festival.

En el siguiente apartado, explicamos el método que seguimos para desarrollar la investigación.

Método

Esta investigación tiene como objetivo comprender el sentido que los estudiantes de Comunicación Social de la Universidad Monteávila, participantes en el Seminario de Formación como Agentes de Paz, confieren a cuatro nociones: violencia, cultura de paz, resolución de conflictos y los medios de comunicación como herramientas para la promoción de la cultura de paz, y entender si estos sentidos se han transformado luego de la participación en ReconciliACCIÓN. Específicamente nos interesa:

- Comprender los sentidos que atribuyen a la cultura de paz los estudiantes universitarios
- Identificar las situaciones que definen como conflictivas y cómo las resuelven
- Conocer su percepción sobre cómo las herramientas de comunicación pueden promover la cultura de paz.

Los 37 estudiantes de la primera cohorte participaron en el Seminario de Formación como Agentes de Paz durante el primer semestre del 2018. Al iniciar las clases, respondieron un cuestionario de 6 preguntas abiertas. Sus respuestas fueron registradas en video. Concretamente se les preguntó:

1. ¿Cómo percibes la violencia?
2. ¿Cuál es la situación de violencia más común entre los jóvenes?
3. ¿Cuáles son los mecanismos que desencadenan la violencia?
4. ¿Qué entiendes por cultura de paz?
5. ¿Consideras importante la reconciliación y la negociación?
6. ¿Qué propones que se puede hacer desde el ámbito de la comunicación?

Por retardos administrativos del proyecto, estos estudiantes no pudieron realizar la intervención en las comunidades. Sin embargo, sus respuestas a las preguntas son valiosas para entender cómo los jóvenes caraqueños confieren significado a las situaciones de violencia y qué herramientas encuentran en la carrera que estudian para promover la cultura de paz.

Los 35 estudiantes de la segunda cohorte participaron en el Seminario entre octubre de 2018 y marzo de 2019. Entre abril y junio desarrollan la fase de intervención en las comunidades, actuando como facilitadores de talleres sobre redes sociales, periodismo, radio, televisión y producción de cortometrajes. Estos estudiantes respondieron un cuestionario de tres preguntas abiertas antes de comenzar el programa de formación, que condensan los mismos aspectos de las preguntas formuladas a la primera cohorte. A saber,

1. ¿Qué entiendes por cultura de paz?
2. ¿Cuál es la importancia de la negociación para la resolución de conflictos?
3. ¿Cómo las herramientas propias de la comunicación pueden promover los temas que giran en torno a la cultura de paz?

Sus respuestas fueron recogidas también en video. Aunque aún no han culminado todas las intervenciones en las comunidades, concretamente sigue en ejecución el taller de producción de

cortometrajes, quisimos recoger sus relatos para conocer si las clases impartidas en el seminario y su rol de facilitadores en los talleres con las comunidades han modificado o reforzado los sentidos que atribuyen a las nociones estudiadas. Para ello, administramos un cuestionario de 4 preguntas que fue respondido por 14 de los participantes. Las preguntas son:

1. ¿Consideran que impartieron herramientas para abordar situaciones que promuevan la cultura de paz?
2. ¿En el último semestre, cómo has resuelto las situaciones de conflicto que has presentado?
3. ¿Cómo las herramientas propias de la comunicación pueden promover los temas que giran en torno a la cultura de paz?
4. ¿En el último semestre, se han promovido temas sobre cultura de paz? ¿Por cuál medio?

Para el análisis de la información, transcribimos los videos y realizamos la extracción y clasificación de las respuestas según estuvieran referidas a las nociones objeto de estudio. Posteriormente, analizamos cada agrupamiento de respuestas y establecimos un orden de subtemas que recoge todas las respuestas de los participantes.

En el siguiente apartado construimos un relato sobre cómo los jóvenes del Seminario de Formación de Agentes de Paz comprenden la violencia, la cultura de paz, la resolución de conflictos y los medios de comunicación como herramientas para la promoción de la cultura de paz. Nuestra intervención se ha limitado a la articulación del discurso. Este relato presenta la diversidad de aproximaciones que hacen a los temas y respeta los modos expresivos de los participantes en la investigación. Identificamos a los estudiantes por sus nombres, ellos han consentido que sea así.

La violencia, la cultura de paz la resolución de conflictos y los medios de comunicación como herramientas de promoción de la cultura de paz según los jóvenes

La violencia forma parte de la cotidianidad de los venezolanos. “Lamentablemente acá en Venezuela convivimos con ella en situaciones del día a día”, afirma Angelo. Adquiere formas concretas: los atracos, los secuestros, las agresiones físicas y morales, y el bullying, al que los jóvenes identifican como el acto de violencia más común entre sus pares. Algunos, la asimilan a este fenómeno. Oriana dice que la violencia “es cuando existe algún tipo de bullying”, y Allison visibiliza su presencia en el día a día: “el bullying en el colegio o a través de las redes sociales...”. Para Félix, está relacionada con la política: “en Venezuela, está ligada con las ideas políticas... si una persona, si es de un color político, ya empiezo a desestimarla y considerarla menos”.

Lejos de adoptarla como habitual, y por ello normal, a Guillermo le inquieta: “es un tema muy preocupante, lo estamos viviendo día a día en Venezuela, podemos estar en las calles y ver como por cualquier situación dos personas se pelean, ya sea por un tema en el que no estén de acuerdo, por la inseguridad que está desbordada actualmente en las calles, personas que están siendo atacadas constantemente”.

Los jóvenes entienden que, en su esencia, la violencia representa una vulneración de los derechos humanos, de la dignidad de la persona. Para Mariaelisa, la violencia “es el momento en el que atentamos contra la integridad de la otra persona”; “cuando uno entra en conflicto con otra persona y agrede, en cierta medida, los derechos más esenciales que tienen los humanos”, sentencia Oriana. “Es agredir al otro, es disminuirlo en su calidad humana”, concreta Mercedes. Oriana no duda al afirmar que “es un tema bastante delicado y va más allá de una ofensa física, es también una ofensa moral, es cuando no respetan tus derechos humanos”.

Guillermo afirma que la violencia se desencadena por “la falta de tolerancia, la falta de respeto, la falta de paciencia, la poca comunicación que existe entre los ciudadanos... Estamos prácticamente en una ley de la selva... No se tiene respeto por lo que dices, no se tiene respeto por la vida, no se tiene respeto por ninguno de los valores...”. Agrega que “Venezuela ha ido degradando poco a poco su condición de vida y esto nos ha llevado irremediablemente a estar en una situación de violencia”.

Valeria señala que es un método: “no existe la comunicación, te atacan y tú respondes con eso mismo, y así lidian con las situaciones diariamente”. Simy la atribuye a la “exclusión, bien sea social, económica, religiosa... política, por ser de un bando o de otro”; Angelo, al ocio: “los delincuentes, las personas que se dedican a este tipo de cosas no tienen nada qué hacer”. Moisés la atribuye a la falta de educación y Valeria al “resentimiento y la sed de venganza”.

La cultura de paz

Al ser interpelada sobre la cultura de paz, Andreína dice que “es una cultura a la que todos queremos llegar, es una cultura basada en valores”. Víctor coincide en esa apreciación y agrega que es “un espacio en donde todos nos toleremos, todos nos entendamos por igual, a pesar de nuestras diferencias”. Andrés sostiene que la cultura de paz “pone en primer plano los derechos humanos, las relaciones pacíficas... fomenta los principios de libertad, justicia, solidaridad y tolerancia”. Rubén la entiende como “una sociedad en la que todos sus integrantes participan todos los días activamente en mantener un espacio libre de conflicto”.

Bárbara la identifica con una “serie de valores, actitudes y comportamientos que rechaza la violencia y previene los conflictos”. En esa línea, Sabrina dice que “son todas las buenas acciones individuales que hacemos desde adentro y fomentamos a las demás personas”. Andrés la refiere a la interiorización de valores que “nos hacen respetar la vida, a las personas y su dignidad”.

David la ve como “relatos, sucesos, historias en donde siempre prevalezca el bienestar sobre la violencia”; y María José como “un estilo de vida”.

Mercedes la define como “mecanismos y sistemas que creamos mediante nuestros valores para evitar la violencia”; mecanismos que Allison concreta en negociaciones y acuerdos. Félix la considera el agente de cambio para atacar la violencia. Amanda la ve como “una herramienta a través de la cual evitamos cualquier situación de violencia”.

Angelo asegura que la educación es clave para alcanzarla: “radica en lo que te pueden enseñar en el hogar, la comunidad, tu familia, en la universidad, en el colegio... hacer el bien a las otras personas y no perturbar a quienes te rodean”; “una educación que promueva el desarrollo económico y social del individuo, en donde se garantice la reducción de desigualdades, la erradicación de pobreza”, aspira María José.

Guillermo insiste en la importancia de la tolerancia y los valores. Afirma que “el respeto, la tolerancia, son importantes para poder tener dentro de nosotros esa capacidad para poder entender al otro, escucharlo”.

La resolución de conflictos

Angelo identifica la resolución de conflictos como una capacidad personal. Sostiene que “necesitas la suficiente capacidad para reconciliarte y perdonar ese hecho que ocurrió, olvidarlo y no vivir con ese rencor el día de mañana”. En esa línea, Guillermo afirma que la resolución de conflictos exige “tener la suficiente humildad para entender al otro, tener suficiente capacidad de pedir perdón”.

Mercedes la entiende como algo que se enseña: “es importante que se inculque la negociación y la reconciliación para poder salir del círculo vicioso que conlleva la violencia”. Allison la ve como una herramienta “que uno utiliza para llegar a un acuerdo”, un acuerdo que permite resolver problemas, dice Oriana, y aceptar las diferencias, agrega Félix.

Tras la idea de la resolución de conflictos, algunos jóvenes ven una suma positiva. David asevera que los acuerdos permiten obtener resultados favorables para ambas partes, “ganar-ganar”. Karla sostiene que “la manera más pacífica y certera de encontrar las soluciones adecuadas a un problema es mediante la negociación y el diálogo, ya que nos permite observar las causas que lo

originaron, las consecuencias que se generaron y analizar con detenimiento los objetivos... y como resultado atinar con un beneficioso acuerdo”.

Moisés cree que la resolución de conflictos “es fundamental para revertir toda esta ola de violencia que está sobre Venezuela”, y Valeria que “es un primer paso para implementar la cultura de paz” que requiere “un nivel de madurez mucho más alto”. Andreína coincide en esa percepción de que es una fase previa para la cultura de paz.

Bárbara asegura que “la mejor forma de resolver estos problemas es con negociaciones dialogadas entre las personas, ya que dialogando se puede... resolver todo de manera tranquila y armónica”. Sabrina sostiene que “sin la negociación no se acabarían nunca los conflictos”; Simy va más allá: “sin negociación no puede haber paz”. Andrés ve la resolución de conflictos como un mecanismo que permite “cambiar las circunstancias conflictivas presentes y anticipar las futuras para alcanzar la paz positiva”. Oscar la ve como un muro de contención, para que “el conflicto no escale a otras situaciones”.

El papel de la comunicación

Varios de los jóvenes ven en las campañas de comunicación una vía para reducir la violencia y promover la cultura de paz, “que se haga colectiva” explica Sabrina. Angelo afirma que gracias a ellas “se pueden rescatar valores que se han perdido con el paso del tiempo”, “fomentar el reconocimiento del otro”, señala Moisés, y su aceptación indica Félix; sensibilizar “para promover valores de paz y no violencia” agrega David. “Los medios de comunicación ayudan a tener una mirada humana y más allá de las diferencias de un país”, afirma Andrés.

Esas campañas promocionales y también informativas deben estar ancladas en la verdad, según los estudiantes. “La información debe ser verídica y crucial” califica David. “Informar es un deber y estar informado es un derecho” reconoce María José, y “si un hombre conoce sus

derechos los puede reclamar, puede estar consciente de lo importante que son para su desarrollo personal”, agrega. Rubén lo plantea así: “si la comunicación social no existiera... los temas que tengan que ver con los derechos humanos, con la resolución de conflictos y la cultura de paz estarían relegados a unas élites que tienen el acceso a la información”.

Oriana ve esta labor desde la perspectiva del propio ejercicio profesional y su participación en ReconciliACIÓN: “podemos preparar a jóvenes para ser líderes en redes sociales... para poder comunicarse ante los demás, para resolver sus problemas”. Víctor, quien denuncia el bullying a través de las redes sociales, ve en ellas un espacio para combatirlo.

Qué dicen los estudiantes sobre la cultura de paz luego de la intervención en las comunidades

Como explicamos en el apartado del Método, luego de que los estudiantes participan en el Seminario de formación como Agentes de Paz, se convierten en facilitadores de talleres para enseñar a jóvenes y mujeres de las comunidades a promover la cultura de paz a través de medios de comunicación. Solo los 35 estudiantes de la segunda cohorte pudieron hacer la intervención, por lo que para comprender cómo la experiencia de enseñar a otros y conocer situaciones diversas a las suyas modificó o reafirmó el sentido que asignan a las nociones analizadas solo tomamos en cuenta las respuestas de estos jóvenes.

A la pregunta de si lograron impartir conocimientos sobre herramientas de comunicación que permitan la promoción de la cultura de paz todos los estudiantes que respondieron el cuestionario contestaron afirmativamente. Mariana segura que “les dimos herramientas no solo para informar a la comunidad sino también para contrarrestar lo que son las noticias falsas, para contrarrestar lo que sea cualquier noticia o comentario de odio, para identificarlo... pusimos mucho énfasis en hacer de las redes sociales, en hacer de la infocidadanía, un medio no solo para informar, sino también para mantener la paz”.

Aunque los estudiantes aseguran que la violencia es cotidiana en Venezuela, ante la pregunta de si han enfrentado situaciones conflictivas en el último semestre y cómo lo han hecho, Valeria asegura “no he tenido conflictos en lo que va de año” y Mariana dice que “no he tenido tantas situaciones de conflicto exterior”. Andrés afirma: “en general no me ha tocado enfrentar situaciones de conflicto, pero pienso que la primera acción sería evitarlo. De no evitarlo la mejor herramienta es el diálogo y los acuerdos”.

Ana asegura que “siempre he sido una persona que resuelve las cosas hablando, pero me han servido las clases para hablar con propiedad”. Rubén se reafirma en la idea de que “la negociación es el único método que permite una resolución de problemas con suma positiva, en el que ambas partes salen ganando”. Andrea sentencia: “nada se soluciona peleando. La mejor manera de afrontar problemáticas de la vida es haciendo frente a nuestros temores e imponiendo siempre una actitud positiva”.

Luego de impartir clases sobre técnicas de comunicación a jóvenes y mujeres de las comunidades, los estudiantes reafirman su idea de que los medios de comunicación, y especialmente las redes sociales, pueden ayudar a promover la cultura de paz. Andrés afirma que a través de los medios de comunicación “se puede educar, y crear conciencia sobre la cultura de paz, sobre la resolución de conflictos por medio del diálogo, la importancia de llegar a acuerdos y el respeto a las ideas y opiniones de los demás. Además, con la ayuda de las redes sociales como herramientas de comunicación podemos crear campañas y discusiones que aporten soluciones”.

Sin embargo, no perciben que ese potencial sea explotado. Varios coinciden en afirmar que hay poca presencia del tema de la cultura de paz en los medios. Mariana dice que “en el último semestre lo que he sentido que se ha promovido sobre cultura de paz ha sido todo lo que le hemos enseñado a nuestros alumnos en los talleres que dimos”. Y Karla señala: “Básicamente la cultura de paz se promueve en las universidades, como en la Monteávila con el proyecto ReconciliACCIÓN, o por organismos como la Unión Europea, Unicef, Unesco, etc.”

Los sentidos de la violencia, la cultura de paz, la resolución de conflictos y los medios de comunicación como herramientas para la promoción de la cultura de paz: una lectura

Luego de aproximarnos a los sentidos que confieren los estudiantes que participaron en la investigación a las nociones que estudiamos hacemos una primera lectura, parcial, que –estamos seguros- sufrirá transformaciones a medida que vayamos avanzando en este estudio.

Esta primera aproximación nos hace entender que la violencia es cercana, cotidiana, los jóvenes la concretan en atracos, secuestros, bullying, peleas. Tiene unas causas concretas que tienen forma de ausencias: falta la tolerancia, el respeto, la comunicación, los valores. Todo esto es la manifestación de algo más profundo: la vulneración de los derechos humanos y de la dignidad de la persona.

En cambio la cultura de paz es ideal, es a lo que aspiran los jóvenes. Sus sentidos se proponen con una connotación física, es un espacio; con una referencia ética porque está referida a valores; con una aproximación vital –María José nos dijo que es un estilo de vida-. Se asocia a los derechos humanos, pero especialmente a que no haya conflictos.

El conflicto hay que evitarlo, y si no se puede, como segundo recurso, resolverlo por la vía de la negociación y los acuerdos. La resolución de conflictos se propone como una capacidad personal en la que virtudes como el perdón y la humildad son necesarias. También con unas prácticas de interrelación específicas, como el diálogo o la negociación. A estos sentidos se suma la orientación a un resultado beneficioso para todos, “ganar-ganar”.

Los medios de comunicación se entienden como instrumentos para divulgar masivamente valores, informaciones, para combatir la violencia y las fake news, para dar una mirada humana a los conflictos. Y están al alcance de los ciudadanos.

Luego de su participación en ReconciliACCIÓN los estudiantes se reafirman en estos sentidos, pero además ven materializados los esfuerzos de promover la cultura de paz a través de

los medios de comunicación. Valoran el proyecto. Los jóvenes se apropian de su capacidad para enseñar a otros lo que saben sobre la comunicación social para ampliar el impacto, sienten que pueden hablar con más propiedad de la cultura de paz. Reconocen que esta exige esfuerzo personal y colectivo, negociaciones y diálogo orientado a buscar soluciones, acuerdos.

Decir que estos sentidos son producto de ReconciliACCIÓN es una afirmación que no nos atrevemos a hacer, porque sabemos que no se construyen por una sola influencia, porque a las personas no nos va el esquema estímulo-respuesta. Pero la formación deja poso. El proyecto lo que ofrece es el desarrollo de las capacidades de los jóvenes para que sean agentes de paz. Conferir sentidos e intentar generar cambios a partir de ellos –pensamos- se alinea con ese objetivo.

Referencias

People in Need. (2016). *Formulario de solicitud completo*. Inédito.

UNESCO. (s/f). *Cultura de paz*. Recuperado el 12 de Noviembre de 2018, de <http://unescopaz.uprrp.edu/documentos/culturapaz.pdf>